

ISSN: 3060-4613

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№6/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 530 sahifa,
5-iyun, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti rektori

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjijev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Rector of the Nizami National Pedagogical University of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024-yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Iqim o'zgarishi muammolari va "yashil ko'nikmalar"ning rivojlanishi.....	14
<i>Abdurashit Karimovich Avliyaqulov</i>	
TTJlardagi qizlarni qo'llab-quvvatlash, mavjud ijtimoiy-axloqiy muammolarni hal etish bo'yicha ilg'or xorijiy mamlakatlar tajribasini o'rganish.....	18
<i>Xasanboy U. Abdusamatov</i>	
Integrativ yondashuv bo'lajak o'qituvchilarda ijodiy va tahliliy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning asosiy omili	26
<i>Jalilov Nodirjon Azamatovich</i>	
Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarning sibling munosabatlari diagnostikasi.....	30
<i>G'ayibova Nargiza Anorbayevna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifati va samaradorligini oshirishning muhim omillari	33
<i>Hakimova Gulmira To'xtatosheva</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda ijtimoiy-madaniy kompetentlikni muzey pedagogikasi vositasida rivojlantirishning pedagogik-psixologik jihatlari	37
<i>Marayimova Kibriyoxon Islomjon qizi</i>	
Iqtisodiy savodxonlikni oshirishda o'zbek tilining ta'siri	41
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Сторителлинг как инструмент формирования ценностных ориентаций старшеклассников	44
<i>Умрихина Виктория Игоревна</i>	
Формирование эстетических предпочтений учащихся музыкальных школ в условиях инклюзивного образования на основе стилевого подхода	52
<i>Ахунова Умида Ойбековна</i>	
Sun'iy intellektning ta'limga integratsiyasi: o'qitish va boshqaruvdagi o'rni.....	55
<i>Abduxamidova Muyassar Xalimjon qizi</i>	
Buxorodagi jadidchilik harakatining o'ziga xosligi va maktablardagi ta'lim tizimi.....	60
<i>Axrorov Ixtiyor Doniyorovich</i>	
Inklyuziv ta'lim sharoitida imkoniyati cheklangan bolalarning moslashuvida oila va maktabning roli.....	63
<i>Dadaboyev Jahongir Sherdil o'g'li</i>	
Влияние длительной госпитализации на образовательную траекторию ребенка: междисциплинарный подход	67
<i>Сайфутдинова Насиба Нурматовна</i>	
O'yinning bola faoliyati sifatidagi mohiyati va o'ziga xosligi.....	75
<i>Otasheva Lola Shoto'rayevna</i>	
Psixologik tadqiqotning umummetodologik va xususiy metodologik tamoyillari.....	78
<i>Xodjimatoва Nazira Toshmatovna, Mallayeva Gulshoda Maxmudjonovna</i>	
Rivojlanishida nuqsoni bor bo'lgan bolalarni ijtimoiy hayotga tayyorlashda inklyuziv ta'limning o'rni	81
<i>B. Xusniddinova</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida loyihaviy tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish	85
<i>Zulaykho Samatovna Ro'ziyeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki va yozma nutq ko'nikmalarini dars jarayonida rivojlantirish texnologiyasi	89
<i>Xudaybergenova Nawrizbiyke Qanat qizi</i>	
Sonlarni obrazlar bilan bog'lash orqali mantiqiy va ijodiy fikrlashni rivojlantirish metodikasi.....	92
<i>Kalekeeva Sarbinaz Turkmenbaevna</i>	
Methodology of Teaching English to Preschool Children	96
<i>Khurshida Tojimurodova</i>	
Malaka oshirish jarayonida yo'riqchilarning kasbiy kompetentligini takomillashtirishning ijtimoiy zaruriyati..	100
<i>Ch. B. Nalibayeva</i>	
O'qituvchilarning o'quvchilar bilan hamkorlik munosabatlari	103
<i>G'aniyeva Sayyora Saidmurod qizi</i>	
Falsafada haqiqatni izlash: empirizm va rasionallizmning o'rni.....	106
<i>Boymirzayeva Xurshida Sobirovna</i>	

Raqamli ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun axborot bilan ishlashni o'rgatishning didaktik asoslari.....	110
<i>Ismoilov Ravshan Yakubjon o'g'li</i>	
An Evaluation of the Impact of The Theme-Based Approach on Young Learners' Speaking Development..	113
<i>Khamraeva Gulchekhra Ibrakhimovna</i>	
O'smirlar o'rtasida o'zaro hamkorlikni rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar.....	118
<i>Majidov Jasur Baxtiyarovich, Xolmatova Dilorom Vahobjon qizi</i>	
Informatika fanini o'qitishda mobil dasturiy vositalaridan foydalanish imkoniyatlari	123
<i>Jo'rayev Ilhom Isxoqovich</i>	
Muqimiy asarlari vositasida talabalarda kitobxonlik tizimini rivojlantirishda innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish	126
<i>Muxlisa Satriddinova Muhitdinova</i>	
Korpus lingvistikasida lingvostatistik tahlil metodi	132
<i>Nuriddinov Abrorbek Sayfiddin o'g'li</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni ruhlantirish va o'ziga bo'lgan ishonchini oshirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish	136
<i>Umarova Feruzabonu Bobir qizi, Samandarova Dildora Javlon qizi</i>	
Tizimli-faoliyatli yondashuv asosida umumpedagogik akt kompetentlikni shakllantirish muammosining nazariy-metodologik jihatlari.....	139
<i>Saloxiddinova Umidaxon Mansurjon qizi</i>	
Nutqiy kamchiliklarni kamaytirishda o'yinlarning o'rni.....	143
<i>Jabborova Oltinoy</i>	
Matn bilan ishlash bosqichlari va ularning ingliz tilini o'rgatishdagi didaktik ahamiyati	146
<i>Soliyev Umidjon Yulchivoyevich</i>	
Ta'lim tizimini boshqarishda talabalar boshqaruvining qiyosiy tahlillari	150
<i>Uzaqov Nomozali Hamdamovich</i>	
Zamonaviy ta'lim muassasalarida pedagoglarning boshqaruv malakasini rivojlantirish yo'llari	153
<i>Z. M. Zarifova</i>	
Rossiya imperiyasining Surxon vohasi qishloq xo'jaligi va irrigatsiya tizimidagi siyosati tarixi	159
<i>Abdurashidov Anvar Abdurashidovich</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari katta guruh tarbiyalanuvchilarini badiiy adabiyot bilan tanishtirish texnologiyalari.....	164
<i>Axmadaliev Sidiqjon Yigitalievich</i>	
Ota-onalarning ta'lim sifatiga ta'siri.....	167
<i>Axmadqulova Ozodaxon Xamidullo qizi</i>	
Surxon voxasi toponimlarining tarixshunosligi.....	170
<i>Boboyeva Sitora Ro'zimaxmatovna</i>	
O'zbek etnopedagogikasi rivojlanishining nazariy asoslari.....	174
<i>Davlatova Shaxnozaxon Doniyor qizi</i>	
Sihatgohlarda davolanuvchilar salomatligini saqlashda jismoniy tarbiya vositalaridan samarali foydalanish texnologiyalari.....	178
<i>G'aniyev Suxrob Abduvali o'g'li, Ergashov Shoxrux Yusuf o'g'li</i>	
Ikkinchi jahon urushi davrida Surxon vohasi ayollarining maorif va madaniyat sohasiga qo'shgan munosib hissalar.....	183
<i>Hakimova Muyassar Rashidovna</i>	
Kitob mutolaasining pedagogik-psixologik asoslari	188
<i>Il'yasova Dilshoda Akmal qizi</i>	
O'zbekiston tarixini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar, Turkistondagi siyosiy jarayonlar, Turkiston muxtoriyati.....	191
<i>Isaev Oybek Axmed o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'limda ona tili fanidan mustaqil ishlarni tashkil etishda matnlar ustida ishlash metodikasi....	195
<i>Iskandarova Maftuna Quvondiq qizi</i>	
Sinfdan tashqari tadbirlarda o'smir yoshdagi o'quvchilarning ijtimoiy tashabbuskorligini tarbiyalash metodi.....	199
<i>Latipova Nigoraxon Isakovna, Ibraimov Xolboy Ibragimovich</i>	
Tarixni o'rganishda yordamchi tarixiy fanlarning ahamiyati	202
<i>Maxmatkulova Nozikoy Choriyevna</i>	

MUNDARIJA	СОДЕРЖАНИЕ	CONTENTS
		Increasing the Efficiency of Economic Education Through Project-Based Educational Technologies 210 Nurmatova Maftuna Ilkxamovna
		Rassom O'rol Tansiqboyev asarlari vositasida maktabga tayyorlov guruhi bolalarini tabiat manzarasini chizishga o'rgatish..... 213 Po'latov Foziljon Usibjonovich
		Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida lingvistik kompetensiyasini rivojlantirishda raqamli ta'lim vositalarining o'rni..... 216 Qayumova Odinoxon Buvarayim qizi
		Milliy o'zlikni anglashni shakllantirishning pedagogik asoslari..... 219 Sa'dullayeva Sarvinoz Ubadullo qizi
		Neyrodinamik gimnastikalar yordamida o'quvchilarning matematik tafakkurini rivojlantirish..... 223 Sanobar Ibragimovna Kenjayeva
		Talabalarni ma'naviy tarbiyalash diagnostikasi va korrektsiyasi 228 Saotmuradova Zebo Yuldash qizi
		Musiqiy-nazariy fanlarni o'qitishda axborot kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llashning xususiyatlari 232 Shukurova Nilufar Gayratovna
		Maktabgacha ta'lim direktori shaxsiy kompetensiyasini rivojlantirish bo'yicha ilg'or xorijiy tajribalardan foydalanish..... 237 Ravshanova Nargiza Norboyevna, Suvonova Sohiba Eshquvvat qizi
		Surxon vohasining ijtimoiy hayotida sog'lomlashtirish oromgohlarining o'rni 241 Tilovov Qorjov Bekbayevich
		O'quvchilarning ma'naviy immunologik tarbiyasini shakllantirishning ilmiy asoslari..... 248 Toshmamatova Shoxsanam Muzaffar qizi
		Theoretical Foundations, Essence, Content and Forms of Economic Education for Students of Grades 5-6 of Secondary Schools 251 Turakhanov Oybek Davlatalieovich
		Tarbiyachining shaxsiy fazilatlar va pedagogik mahorati 257 Usarova Muborak Xabibulla qizi, Abduraxmanova Matluba Kamoliddin qizi
		Boshlang'ich ta'limda kommunikativ yondashuvga asoslangan o'qitish metodlarini takomillashtirish usullari..... 260 Xoliqova Matluba Mardon qizi
		Xorijiy tillarni o'qitishning zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish jarayonini takomillashtirishning shakl, metod va vositalari 263 Xudoyqulova Sevara Yorqul qizi
		Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ma'naviy tarbiyasida xalq pedagogikasi an'alaridan foydalanish 266 Yunusova Dildoraxon Xikmat qizi
		Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tanqidiy fikrlashini rivojlantirish..... 270 Yusufaliyeva Gulnora Abdurahmonovna
		Способы и средства обучения ценности времени в младших классах (на уроках русского языка)..... 275 Ниязова Хилола Хаят кизи
		Психологические, лингвистические и педагогические компоненты в раннем обучении иностранным языкам в эпоху цифровизации образования 278 Турдикулова Эъзозхон Эркинжон кизи
		5–7-sinflar ingliz tili darsliklaridagi muloqot matnlarining tahlili..... 281 Abdumurodova Dilnoza Azimjon qizi
		Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining intellektual ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning mazmuni..... 284 Abduraxmonova Noila Nasim qizi
		Boshlang'ich ta'lim yo'nalishida tabiiy fanlar nazariyasi va metodikasi fani rivojlanish tarixi 289 Abduraxmonov Zaribjon Mansurovich, Umaraliyeva Baxtilaxon Raxmonali qizi, G'ofurova Zarnigorxon Shuxratovna
		Informatika darslarida o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning nazariy asoslari 293 Ahmadova Kamola Ahmad qizi
		Methodology for Increasing the Efficiency of Training 10–12-Year-Old Tennis Players 297 Akhmedova N. I.
		Musiqqa ta'limi yo'nalishi talabalarida ingliz tili fani doirasida kasbiy-muloqotni rivojlantirish tamoyillari 301 Ashurova Zulayxo Erkinovna

Pedagogik oliy ta'limda "tasviriy faoliyatga o'rgatish metodikasi" modulini o'qitishning pedagogik va metodik xususiyatlari.....	306
Boliyeva Lola Shukurovna	
O'zbek tilida rang bildiruvchi leksik birliklarning tarixiy-etimologik tahlili.....	309
Rahmon Ernazarov	
Maktabgacha ta'limda kompyuter texnologiyalari orqali bolalarning intellektual rivojlanishini ta'minlash	313
G'ulomova Muxlisa Ulug'bek qizi	
Maktabgacha ta'lim muassasasida huquqiy tarbiyani amalga oshirish yo'llari.....	317
Karimova Umida Sharopovna	
Raqamli ta'lim muhitini shakllantirish asosi sifatida kichik maktab o'quvchilariga informatika va axborot texnologiyalarini o'qitishning o'quv-uslubiy ta'minoti.....	322
Mamajanov Raxmatilla Yakubjanovich, Aliyev Mahmud Muso o'g'li	
Использование личностно-ориентированных образовательных технологий в дошкольном образовании	327
Мирзатова Гулшода Худойбердиевна	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida rivojlantirish mohiyati.....	332
Najmiddinova Saodat Abduvohid qizi	
Ta'lim jarayonida mozaika texnologiyasi asosida bo'lajak o'qituvchilarning intellektual kompetentligini rivojlantirish.....	335
O'rinov Rustambek Yoqubjonovich	
Oilaviy munosabatlarga ijtimoiy-psixologik ta'sirlar va ularning ahamiyati	340
Otanazarova Muhayyo Uktamova	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari sharoitida bolalarning harakat faoliyatini maqsadli rivojlantirish texnologiyasi	344
Radjapova Gulbahor Mamatraimovna	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda reflektiv ko'nikmalarini shakllantirish metodik muammo sifatida... ..	348
Raxmonova Iroda Samijonovna	
Voleybol sport seksiya mashg'ulotlarini tashkil etishda ishlab chiqilgan ilmiy-metodik dastur va anketa so'rovi natijalari tahlili	352
Sulaymonov Jahongir Solijonovich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining adabiy va nutqiy kompetensiyalarni rivojlantirishda interfaol va kollaborativ metodlar qo'llanilishi	361
Temirova Iqbol Sadriddinovna	
Zamonaviy gumanitar bilimlarda "axborot kompetentligi" tushunchasining tarixiy-mantiqiy tahlili.....	365
Xoshimova Xulkaroy Xoshimjon qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning o'quv-bilish faolligini rivojlantirishda bolalar adabiyotidan foydalanish metodikasini takomillashtirish.....	369
Yuldoshova Mehriniso Ochilidievna	
Gumanitar fanlarda milliy folklardan foydalanishning ahamiyati.....	372
Abduxakimova Maxfuza Abduraxmonova	
Методика усовершенствования коммуникативной толерантности детей в процессе изучения русского языка и литературы в начальных классах.....	376
Тошматова Мукаррам Джумановна, Дадаева Фируза Акрамовна	
Психологические, лингвистические и педагогические компоненты в раннем обучении иностранным языкам в эпоху цифровизации образования	380
Турдикулова Эъзозхон Эркинжон кизи	
Формирование коммуникативных умений учащихся младших классов средствами филологических наук.....	383
Хожиева Малика Хусниддиновна	
The Formation of Syntactic Paradigmatics.....	388
Turdiyeva Nilufar Anvarovna	
Oliy ta'limda zoologiya fanini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida o'qitish metodikasini takomillashtirish.....	391
Xonnazarova Mamlakat To'liqinovna	
O'zbek kurashchilarining kurash usullari va taktik harakatlarini o'zlashtirish darajalari.....	395
Qon'irbaev Dastan	

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida atrof olamga nisbatan mas'uliyatlikni takomillashtirish mexanizmi	399
<i>Abdulahkimova Fotima Turduqil qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar kreativ fikrlashini rivojlantirishning pedagogik-psixologik qonuniyatlari	403
<i>Abdusattorova Umida Abdusamat qizi</i>	
Raqamli dasturiy vositalari asosida organik kimyo fanini o'qitish jarayonini tashkil etish yo'nalishlari	406
<i>Ametova Guljamila Elbrusovna</i>	
Fanlararo aloqadorlik asosida tayanch kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari...	410
<i>Babayeva M. A.</i>	
Rahbarning kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishni boshqarish chora-tadbirlari.....	413
<i>Bagmatov Davlatjon</i>	
Rivojlanayotgan davlatlarda ota-ona va farzand munosabatlari.....	418
<i>Bobojonova Nazira Merganboy qizi</i>	
Huquqiy fanlarni innovatsion o'qitish usullarining afzalliklari	422
<i>Dauletbaeva Jadiraxan Aliy qizi</i>	
Ona tili o'qituvchilarining nutqi bilan bog'liq muammolar va unga doir yechimlar	426
<i>G'. Do'stmurodov</i>	
Barqaror rivojlanish kontekstida maktabgacha ta'lim: bolalarda ekologik ongni shakllantirish.....	430
<i>Hoshimova Dilnoza Boymirzoyevna</i>	
Duduqlanishni bartaraf etishda kompleks yondashuv	433
<i>Ibroximova O'g'iloy Inomjon qizi</i>	
Transformatsiya-lashayotgan jamiyatda yoshlarning shaxsiy resurslari va psixologik barqarorligi	437
<i>Irisbayeva Qunduzxon</i>	
Talabalarda kasbiy kreativlik ko'nikmalarini shakllantirish samaradorligi va uning natijalari	440
<i>Ismanova Ma'mura Abdumo'minovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi serebral falajli bolalarda nutq va motorikani rivojlantirish	444
<i>Isodullayeva Iqboloy Sodiqjonovna</i>	
Talabalarining intellektual-kognitiv salohiyatini rivojlantirishda kredit-modul tizimining pedagogik jihatlari ..	447
<i>J. Otepbergenov</i>	
Yashil suvo'tlar (Chlorophyta) bo'limini o'qitish metodikasi	451
<i>M. N. Xayitova</i>	
Bo'lg'usi pedagoglarda empatik kompetensiyalarni rivojlantirish: zamonaviy yondashuvlar va amaliy strategiyalar	457
<i>Mambetkarimova Indira Polatbaevna</i>	
An Analysis of the Present-Day use of English Folklore in Education.....	460
<i>Maxsudaliyeva Ranokhon Bakhodir qizi</i>	
Yoshlarda kasbiy motivatsiyani shakllantirishning psixologik xususiyatlari	463
<i>Mirzaxmatova Sayyora Saydaxmatovna</i>	
Kasbiy kompetensiya tushunchasi va uning mohiyati	466
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna</i>	
Boshlang'ich sinfda matematika o'qitishni tashkil qilish shakllari	471
<i>Norquvatova Diyora Davron qizi</i>	
Zamonaviy ta'limda inklyuziv yondashuvlar: o'qituvchilarning kasbiy tayanchlarini takomillashtirish.....	475
<i>Olimova Nodirabegim Ibrohimjon qizi</i>	
Jadidlar ta'lim orqali jamiyatni o'zgartirishga intilganlari, ularning maqsadlari va erishilgan natijalar.....	479
<i>Omonov Asliddin Sunnatovich</i>	
O'zbek tilida rang bildiruvchi leksik birliklarning tarixiy-etimologik tahlili.....	481
<i>Rahmon Ernazarov</i>	
Boshlang'ich ta'lim – inson kamolotining ilk poydevori!.....	485
<i>Ravshanova Ra'no Raup qizi</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyasini shakllantirishda zamonaviy raqamli texnologiyalardan foydalanish	489
<i>Saidova Dilnoza Baxtiyor qizi</i>	
Mental arifmetika orqali bolalar intellektini rivojlantirishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	493
<i>Saydaliyeva Umidabonu Sharifjon qizi</i>	
Innovatsion ta'lim sharoitida boshlang'ich sinf ona tili darslarining samaradorligini oshirish muammosi	496
<i>Sharipova Sevara Erkin qizi</i>	
CEFR doirasida arab tilida yozma nutq kompetensiyasini baholash mezonlari va amaliy usullar	499
<i>Sindarova Malika Aziz qizi</i>	

VARK ta'lim modelining pedagogik oqibatlari	503
<i>Temirova Mushtariybonu</i>	
Kasbiy rivojlanish soatlarida boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini rivojlantirish	507
<i>Temirova Rushana Ravshan qizi, Nishonova Durdona Olimjon qizi</i>	
Teaching on Empty: Burnout Challenges in Elt Classrooms	511
<i>Usmanova Nilufar Xasan qizi</i>	
Ona tili ta'limini tashkil etish jarayonining ilmiy-nazariy tendensiyalari	514
<i>Uzoqova Maftuna Abdirazzoqovna</i>	
Критическое мышление в контексте эмоционального интеллекта	518
<i>Нажмудинова Мадина Халимовна</i>	
Реформа образовательной системы для повышения качества и доступности образования, как одна из целей устойчивого развития	521
<i>Аскарва Ф. А.</i>	

VARK TA'LIM MODELINING PEDAGOGIK OQIBATLARI

Temirova Mushtariybonu

Andijon davlat pedagogika instituti

Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (maktabgacha ta'lim)
 magistratura 1-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqola VARK ta'lim uslubining ajoyib xususiyatlarini tahlil qilishga qaratilgan. Tadqiqot to'rt turdagi o'quvchilarni – ya'ni vizual, eshitish, kinestetik va o'qish-yozishga moyil o'quvchilarni – individual farqlar asosida ko'rib chiqadi. Unda har bir toifadagi o'quvchilarning asosiy xususiyatlari, ularning ehtiyojlari va ustuvorliklariga nisbatan samarali o'rganish uchun qanday strategiyalar muhim ekani yoritiladi. Tadqiqot shuni ta'kidlaydiki, barcha o'quvchilar bir xil tarzda o'rgana olmaydi. Ularning har biri ta'lim usullarini boshqaruvchi, bir tomondan ularni boshqalardan ajratib turadigan, ikkinchi tomondan esa o'qituvchilardan samarali va tizimli mashqni talab qiladigan o'ziga xos omilga ega.

Kalit so'zlar: o'rganish, VARK, vizual, eshitish, kinestetik, o'rganuvchilar, uslub.

Abstract: This article aims to analyze the remarkable features of the VARK teaching method. The study highlights the importance of strategies for effective learning for four types of learners – namely, visual, auditory, kinesthetic, and reading/writing learners – based on individual differences, taking into account the main characteristics of each category of learners as well as their needs and priorities. The study emphasizes that not all learners learn in the same way. Each of them has a remarkable factor that governs their learning methods, on the one hand distinguishing them from others, and on the other hand revealing a mode and tool that teachers need to practice effectively and systematically.

Key words: learning, VARK, visual, auditory, kinesthetic, learners, style.

Аннотация: Целью данной статьи является анализ замечательных особенностей метода обучения VARK. В исследовании подчеркивается важность стратегий эффективного обучения для четырёх типов учащихся – а именно визуалов, аудиалов, кинестетиков и читающих, – на основе индивидуальных различий с учётом основных характеристик каждой категории учащихся, а также их потребностей и приоритетов. В исследовании подчёркивается, что не все учащиеся обучаются одинаково. У каждого из них есть тот или иной примечательный фактор, который управляет их методами обучения: с одной стороны, он отличает их от других, а с другой – раскрывает способ и инструмент, которые преподавателям необходимо эффективно и систематически применять.

Ключевые слова: обучение, VARK, визуальный, слуховой, кинестетический, учащиеся, стиль.

KIRISH

Ta'lim uslubi – bu odamning ko'nikma yoki ma'lumotga ega bo'lishi uchun tasavvurini qanday egallashi, qo'lga kiritishi, saqlab qolishi va undan foydalanish usuli yoki uslubi. O'zgaruvchan tabiati tufayli uni individual va ichki farqlarga hamda yangi narsalarni o'rganishni afzal ko'rishga asoslangan individual ta'lim uslubi deb atash mumkin. Uslub zaif tomonlarga emas, balki kuchli jihatlarga e'tibor beradi. Yaxshiroq o'rganish uchun faqat bitta qatlamga yopishib olishdan ko'ra, ma'lum uslublar va strategiyalarning kombinatsiyasidan foydalanish afzalroqdir. Uslub o'quvchiga o'zining potensial salohiyatini oshirish orqali yanada samarali shaxs bo'lishga yordam beradi. Bu ozg'in odamga yanada ijodiy, chinakam, samarali boshqaruvchi bo'lishda, o'z vaqtida qaror qabul qilish va muammolarni hal qilishda ko'maklashishi mumkin.

VAK ta'lim modeli – bu asosiy pedagogik yondashuv va dominant ta'lim uslubi bo'lib, u dastlab psixologlar tomonidan 1920-yilda odamlarga qanday o'rganish usullari va vositalari mavjudligini tasniflash uchun taklif qilingan. VAK – asosan vizual, eshitish va kinestetik uch so'zdan iborat qisqartma. Asl qisqartma 1992-yilda Neil D. Fleming tomonidan o'zgartirilib, VARK deb nomlangan. To'rt xususiyat o'quvchilarning ham, o'qituvchilarning ham yangi ma'lumotlarni o'zlashtirish tajribasini aks ettiradi. Ushbu model asosiy sensorli qabul qiluvchilardan foydalanishga asoslanadi. Keyinchalik, 1992-yilda Fleming va Mills tomonidan modifikatsiya qilingan. O'zgarish asl qisqartmaga qo'shimcha atribut qo'shish uchun mo'ljallangan edi va hozirda u VARK deb yuritiladi. Ushbu ta'lim modeli soddaligi va samaradorligi sababli o'rganishning ajoyib usuli sifatida qaraladi.

Nazariyotchilarning fikriga ko'ra, qabul qilishning bir yoki ikkita uslubi odatda ko'zga tashlanadi va ular o'rganishni afzal ko'rgan tarzda amalga oshirish uchun eng samarali va foydali yondashuvni belgilaydi. Bu odamdand odamga va vaziyatga qarab farq qilishi mumkin. Agar bitta uslub bitta vazifani bajarsa, ikkinchisi yoki ularning kombinatsiyasi boshqa topshiriqda foydali bo'lishi mumkin. Ushbu modelning eng muhim xususiyati shundaki, u barcha o'quvchilarni o'zlari yoqtirgan va tanlagan ta'lim uslubidan qat'i nazar, jalb qiladi va unda faol ishtirok etishlariga imkon beradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLARNING SHARHI

O'rganish uslubi tarixini XX asrning ikki psixologi – Piaget (1968) va Karl Jung (1976) asosidagi tadqiqotlaridan kuzatish mumkin. Uslublarni o'rganish va til o'rgatish, ayniqsa ingliz tilini o'rganishga bag'ishlangan ilmiy izlanishlar so'nggi bir necha o'n yilliklarda Kinsella (1995), Oxford (1990), Reid (1995) va Anderson (1995) tomonidan olib borilgan. Bir xil o'qitish usullari ba'zilar uchun samarali, boshqalar uchun esa samarasiz bo'lishi mumkin. Ushbu yondashuvlar o'quvchilarning muvaffaqiyatiga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatdi (Cassidy, 2004).¹ Bu – ma'lum ma'lumotlarga yaqinlashish, ularni yig'ish, tartibga solish va o'ylashdagi individual afzalliklar va usullardir. Pokistonning Lahor universiteti ingliz tilshunosligi kafedrasida tomonidan ko'rsatilganidek, kerakli ko'nikma va texnikalarning uyg'unligi o'qitish jarayonida muhim rol o'ynaydi va ularni hisobga olish zarurdir. Mazkur tadqiqot VARK ta'lim uslubining ajoyib xususiyatlarini tahlil qilishga qaratilgan. Tadqiqotda to'rt turdagi o'quvchilar – vizual, eshitish, kinestetik va o'qish-yozishga moyil bo'lgan o'quvchilarning individual farqlari, ularning ehtiyojlari hamda ularning muvaffaqiyatli o'rganishlari uchun samarali strategiyalar ko'rib chiqilgan. Tadqiqot shuni ta'kidlaydiki, barcha o'quvchilar bir xil tarzda o'rgana olmaydi. Har bir o'quvchining o'ziga xos ta'lim uslubi mavjud bo'lib, bu uslub uni boshqalardan ajratib turadi va o'qituvchidan samarali va tizimli yondashuvni talab qiladi. O'rganish va ta'lim berish yondashuvi o'rtasidagi tafovutni qisqartirish muhim, chunki o'rganish uslublari pedagoglarga o'quvchilarning aniq ehtiyoj va qiziqishlarini tushunishga yordam beradi va ta'lim jarayonini urbanizatsiya qiladi. Bundan tashqari, u "kognitiv, ta'sirchan, ijtimoiy va fiziologik xatti-harakatlarning xarakteristikasi sifatida o'quvchilarning o'quv muhitini qanday idrok etishi, unga qanday munosabat bildirishini tavsiflovchi nisbatan barqaror ko'rsatkichlar" sifatida e'tirof etiladi.²

Flemingga ko'ra, "VARK ta'lim uslubi qabul qilish usullari bilan shug'ullanadigan ta'lim afzalliklari toifasiga kiradi"³. Miller (2001) esa VAK ta'lim uslubini o'quvchilarning hissiy bog'lanishlariga ko'ra tasniflovchi imtiyozli o'quv model sifatida ta'riflagan. U, shuningdek, bu uslubning empirik asoslari va ta'lim samaradorligining mantiqiy negizlari mavjudligini ta'kidlaydi.⁴ "VAK modelidan sinfdagi dars va mashg'ulotlarga turli ta'lim usullarini kiritishda foydalanish mumkin", deb yozadi. Drago va Wagner VAK o'rganish uslubini "samarali va yoqimli tajriba sifatida o'z-o'zini anglash va tadqiq qilish" vositasi sifatida ta'riflagan va uni boshqa muhim omillar bilan birlashtirish mumkinligini ta'kidlagan. Ular talabalar o'z qiziqishlari va istaklariga mos ta'lim uslublarini o'zlashtirayotganliklari haqida fikr yuritganlar.⁵

Virleen esa VARK ta'lim modelining o'ziga xosligi – o'quv materiallari asosida, ya'ni dinamik va samarali o'qitish uchun multimedia dasturlarini ishlab chiqish imkonini berishi mumkinligini xulosa qilgan.⁶

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ta'lim uslublari g'oyasi ta'lim va psixologiya sohasida muhokama mavzusi bo'lib kelmoqda. VAK modeli (hozirda ko'proq VARK modeli sifatida tanilgan) shaxslarning o'rganishdagi to'rt xil uslubini aniqlaydi: vizual, eshitish, o'qish/yozish va kinestetik usullar orqali bilim olish va uni rivojlantirish.

VARK modeli bolalarning o'rganish uslublarini quyidagi to'rt asosiy turga ajratadi:

- Visual (Ko'rish orqali o'rganish) – rasm, diagramma, grafik va vizual materiallar orqali ma'lumotni qabul qilish va tushunish.
- Auditory (Eshitish orqali o'rganish) – eshitish, nutq, muhokama va audio materiallar orqali bilimlarni o'zlashtirish.

1 Simon Cassidy 2004 "Learning Styles: An Overview of Theories, Models, and Measures"

2 <https://www.amazon.com/Making-Learning-MacKeracher-Dorothy-Paperback/dp/B010TS8C2K>

3 https://www.researchgate.net/publication/286925186_Fleming_T_2004_The_state_of_adult_education_Journal_of_Adult_and_Community_Education_in_Ireland_2004_9-17_ISSN_0790-8040

4 <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1540-4781.2010.01136.x>

5 <https://cyberleninka.ru/article/n/djuzeppa-verdi-va-rixard-vagner>

6 <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042810020926>

- Reading/Writing (O'qish va yozish orqali o'rganish) – matnlarni o'qish, yozma topshiriqlar bajarish, eslatmalar yozish orqali o'rganish.
- Kinesthetic (Harakat orqali o'rganish) – tajriba, amaliy mashg'ulotlar va jismoniy harakatlar orqali o'rganish.

Vizual o'quvchilar. Vizual o'quvchilar – bu eng yaxshi ko'rib o'rganadiganlardir. Ular ko'rish va tomosha qilish orqali kashf etadigan o'quvchilardir. Bilim darajasini oshirish uchun ular suratlar, filmlar, namoyishlar, rasmlar, diagrammalar va grafikalarini kuzatishni afzal ko'radilar. Ularning o'rganishi asosan “ko'rish” orqali amalga oshadi. Vizual o'rganuvchilar piktogrammalarni afzal ko'radigan kishilar sifatida qaraladi. Bu model har bir o'quvchi bilim deb ataluvchi yangi ma'lumotni qabul qilish va qayta ishlash usullariga e'tibor qaratadi. Ob'ektlarga guvoh bo'lganda eng yaxshi tushunadigan, voqealar ketma-ketligi ko'z orqali yetkazilganda esa asosiy ma'lumotlarni ajratib oladigan shaxslar shu toifaga kiradi. Vizual o'quvchilar odatda tasavvurga boy, ijodiy va ixtirochi bo'lishga moyildirlar.

Eshitish orqali o'rganadiganlar. Ular eshitgan narsalarni ko'rgan narsalarga nisbatan aniqroq qabul qiladilar. Ular tinglash orqali bilim oladilar. Tinglash lentolari, audio munozaralar yoki ma'ruzalar orqali tushunchalarni chuqurroq o'zlashtiradilar. Bundan tashqari, ohang, she'r yoki qo'shiq shaklida taqdim etilgan ma'lumotni osongina eslab qoladilar. Bunday o'quvchilar zerikarli matnlarni o'qishga qiziqmasliklari mumkin, chunki ular ko'rish orqali tasavvur qilishda qiynaladilar. Eshitish qobiliyatiga ega talabalar muloqotda faol va nutqiy ifodada malakali bo'ladilar.

Kinestetik o'quvchilar. Tana kinestetiklariga ega o'quvchilar jismoniy harakatlar orqali muammolarni tushunish va hal qilish qobiliyatiga ega. Ular teginish, harakat orqali o'rganadilar. Ifodalanishlari harakatga asoslangan bo'ladi. Ajoyib muvozanat va ko'z–qo'l muvofiqligi ularning ustun tomonlaridandir. Odatda ular faol bo'lib, uzoq vaqt davomida jim o'tirishga qiynaladilar. O'z his-tuyg'ularini raqs va tana harakatlari orqali ifoda etadilar. Ularning mimikasi, aktyorlik qobiliyati va ijro mahorati yaxshi rivojlangan bo'ladi. Kuzatuvlarga ko'ra, bu turdagi o'quvchilar sayohatni yoqtiradilar, jismoniy faoliyatni tez o'zlashtiradilar, harakat paytida fikrlashni afzal ko'radilar hamda sportda yuqori ko'rsatkichlarga ega bo'ladilar.

O'qish/yoziq orqali o'rganadiganlar. Ushbu uslub yozma so'zlarni qayta-qayta takrorlash orqali bilim olishga asoslangan. Bunday o'quvchilar o'z xotirasiga ma'lumotni eslatmalar orqali joylashtiradilar. Ular so'z va belgilar bilan ishlashni afzal ko'radilar. O'qish va yozish qobiliyatiga ega o'quvchilar bu uslubni samarali qo'llaydilar. Ular ma'ruza matnlarini qayta yozish, sinf yozuvlarini tartibga solish va test savollarini to'ldirishda muvaffaqiyatli bo'ladilar. O'qish yoki eshitish orqali o'z xotirasiga yangi ma'lumotlarni joylashtirishga moyildirlar.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'rganish bilan bog'liq barcha to'rtta uslubning afzalliklari va kamchiliklarini hisobga olgan holda, har bir o'quvchi turi boshqalardan tubdan farq qiladi. Vizual o'quvchilar ustunlikka ega bo'lgan ko'rish hissi orqali narsalarni ko'rish, kuzatish va ular bilan aloqa qilish jarayonida yaxshiroq o'rganadi. Shunday ekan, o'qituvchi samarali va mazmunli ta'lim muhiti yaratish uchun ko'rish bilan bog'liq faoliyat va strategiyalarni ishlab chiqishi zarur. Vizual uslubga mutlaqo qarama-qarshi ravishda, eshitish qobiliyatiga ega o'quvchilar tinglash orqali yaxshiroq o'rganadi. Ularning eshitish hissi ustun bo'lib, o'zlashtirish samaradorligini oshirish uchun bunday o'quvchilarga qo'shiqlar, kuylar va audiomateriallar kabi eshitish vositalarini qo'llash lozimligi ta'kidlanadi.

XULOSA

Ushbu model o'zining pedagogik ta'siri, soddaligi va samaradorligi bilan mashhur o'rganish usuli sifatida qaraladi. Ta'limning samarali va tizimli yondashuvida o'rganish uslublarini aniqlash muhim ahamiyatga ega. Ayrim nazariyotchilar fikricha, o'quvchi odatda ma'lumotni filtrlovchi bir yoki ikkita asosiy uslubga ega bo'ladi. Agar insonda rivojlangan va yetuk sezgi shakllangan bo'lsa, u turli uslublarni aralashtirib foydalana oladi. Bu esa yangi ma'lumotlarni samarali o'zlashtirish va saqlab qolishda muhim rol o'ynaydi. O'qituvchilar ushbu individual o'rganish rejimlari orqali o'quvchilar bilan samarali muloqot o'rnatishi, ularning afzal ko'rgan uslublariga asoslangan holda dars berishi mumkin. Nihoyat, har bir o'quvchi bir xil uslubda o'rgana olmaydi yoki eslab qola olmaydi. Shu bois, o'qituvchi o'z o'quvchilariga mos yondashuvlarni topa olishi va turli fokus hamda strategiyalar bilan boyitilgan darslarni tashkil etishi zarur.

Foydalangan adabiyotlar ro'yxati:

1. Miller, P. (2001). Learning Styles: The Multimedia of the Mind. Research Report. Retrieved from ERIC database. (ED451140).
2. Mackay, A. (2007). Motivation, Ability, and Confidence Building in People. Jordan Hill, Oxford: Linacre.
3. Wolfman, S. A., & Bates, R. A. (2005). Kinesthetic learning in the classroom. CCSC, pp. 203–206.
4. Zhang, L. F. (2004). Do university students' thinking styles matter in their preferred teaching approaches? *Personality and Individual Differences*, 37(8), pp. 1551–1564.
5. Temirova, M. (2022). "Nutq o'stirish faoliyatida VARK modeli orqali o'qitishning nazariy asoslari". *Ilm-fan muammolari tadqiqotchilar talqinida respublika ilmiy konferensiyasi*, b. 68–75.
6. Dadakhon, T. (2022). Factors that review students' imagination in the educational process. *Spanish Journal of Innovation and Integrity*, pp. 551–557.
7. Dadakhon, T., & Sabohat, A. (2022). Developing creative thinking through primary school students solving problems. *European Multidisciplinary Journal of Modern Science*, 6, pp. 71–76.
8. Farkhodovich, T. D. (2022). The problem of forming interpersonal tolerance in future teachers. *International Journal of Innovative Analyses and Emerging Technology*, 2(4), pp. 12–15.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.